

ESHITISHDA NUQSONI BO'LGAN BOLALARNING RIVOJLANISHIDA OILANING RO'LI

Ozodaxon Sirodjovna Ishmatova¹

¹Chirchiq davlat pedagogika universiteti Pedagogika fakulteti "Maxsus pedagogika" kafedrasi o'qituvchisi

Xolmirzayeva Zebo Mahmudovna²

²Chirchiq davlat pedagogika universiteti Pedagogika fakulteti "Maxsus pedagogika" surdopedagogika yo`nalishi 1chi bosqich talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7540762>

Annotatsiya: Ushbu maqolada eshitishda nuqsoni bo'lgan bolalarning har taraflama rivojlanishida oilaning ro'li borasida so'z yuritiladi.

Аннотация: В этой статье рассматривается роль семьи в всестороннем развитии детей с нарушениями слуха.

Annotation: This article talks about the role of the family in the all-round development of children with hearing impairments.

Tayanch so'zlar: Surdopedagogika, eshitishda nuqsoni bor, ota-ona, oila, detsebek, dB, rivojlanishida nuqsoni bor, E.E.Rau va F.F.Rau sulolasi, Ovoz balandligidagi, pedagogik qarovsizlik.

Ключевые слова: Сурдопедагогика, дети с нарушениями слуха, роль родителей, семья, БД, отклонение в развитии, E.Rau и Ф.Ф.Династия Rau, громкое, педагогическое пренебрежение.

Keywords: Surdopedagogy, have hearing impairment, parent, family, detsebek, dB, have developmental disabilities, E.E.Rau and F.F.Rau dynasty, at the height of The Voice, pedagogical neglect.

Eshitish qobilyati buzilgan bolalarda eshitish qobilyatining qisman buzilishi nutq buzilishiga olib keladi. Agar bola 20-50 dB va undan yuqori balandlikdagi tovushlarni eshita boshlasa (birinchi darajali eshitish qobilyatini yo'qotsa) va faqat 50-70 dB va undan yuqori tovushlarni eshitsa, bola eshitish qobilyati zaif hisoblanadi. Ovoz balandligidagi eshitiladigan tovushlar diapazoni har bir bolada katta farq qiladi. Eshitish qobilyati zaiflashgan ba'zi bolalarda karlarda bo'lgani kabi uchinchi darajali eshitish qobilyati ham aniqlanadi, lekin ayni paytda nafaqat past, balki o'rta chastotali tovushlarni ham idrok etish mumkinligi qayd etilgan. Kar bolaga tashqi ta'sirlar atrof -muhit bilan munosabatlar kommunikatsiya qilish yomon bo'lganligi bois atrofdagi odamlar bilan muloqot qilish qiyin. Bunday bolalarning aqliy faoliyati sodda, tashqi ta'sirlarga bo'lgan reaksiyalari kamroq va hilma hil bo'ladi. Bolalarni rivojlanishida ruhiyat katta ahamiyatga ega. Ruhiyat bu-insondagi yurli xil qobiyatlar jamlanmasi hisoblanib, juda ham ko'p ko'rinishdagi hissiyotlar

(anglash, fikrlash, harakatni rejalashtirish, xulq –atvor, idrok ,xotira, yozish ,nutq va boshqa turli)ni o'z ichiga oladi.

Rivojlanishida nuqsoni bor bolalar ruhiyati va psixologiyasi sog'lim bolalarnikidan tubdan farq qiladi. Eshitishda nuqsoni bor bolalarni shaxs sifatida kamol topishida nutqni rivojlantirish hal qiluvchi rol o'ynaydi. Eshitish qobilyatining buzilishi atrofdagi insonlar bilan ijtimoiy aloqani cheklaydi. Maxsus ta'lim tizimining nazariy asoschisi L.S.Vigotskiy eshitishning buzilishi oqibatida yuzaga kelgan soqovlik – insoniy nutqning mavjud bo'lmasligini keltirib chiqarsa, o'z navbatida nutqni egallay olmaslik umumiy madaniy rivojlanishga katta salbiy ta'sir ko'rsatishini alohida qayd etadi. Boladagi nutqiy cheklanish ruhiyatning shakllanishiga hamda barcha kognitiv faoliyatlar ya'ni idrok xotira, e'tibor , fikrlash jarayonlariga ta'sir ko'rsatadi. Eshitishi buzilgan bola hech qachon o'zi mustaqil nutqni egallay olmaydi. Agarda bunday bola maxsus sharoitda , maxsus yondashish va maxsus uslublar bilan o'qitilmasa soqov bo'lib qoladi. E.E.Rau va F.F.Rau olib borgan tadqiqot ishlari natijasiga ko'ra , hayotning dastlabki 2-3 oylikida kar va sog'lom eshituvchi bolalar o'rtasida deyarli farq bo'lmaydi. Chunki kar bolalar ham maxsus tayyorgarliklarsiz turli xil ovoz va artikulyatsion reaksiyalarga ega bo'lishadi. Bu tovushlar bolaning ijobiy yoki salbiy his tuyg'ulari bilan bog'liq bo'lib, asoson kattalar e'tiborini o'ziga jalb qilish maqasida ishlatishadi. Bola hayotining turli davrida eshitish faoliyatida nuqson uchrashi mumkin. Eshitish faoliyatining buzilishini erta yoki kech boshlanishi nuqtning shakllanishiga o'z ta'sirini ko'rsatadi.

Eshitish qobilyatining yo'qolishida vaqt faktori juda muhimdir, chunki bu omil nutqning rivojlanish darajasini belgilaydi. 2 yoshgacha bo'lgan vaqtda eshitish qobilyatida nuqson vujudga kelsa , bola nutqning to'liq rivojlanmasligiga olib keladi. 3-3,5 yoshgacha bo'lgan vaqtda eshitish faoliyatida nuqson uchrasa , bolada shakllangan nutqning yo'qolishiga olib keladi. 3 yoshdan so'ng eshitish faoliyatida nuqson uchrasa , bolada nuqtning shakllanishida anomallikni keltirib chiqaradi. 6-7 yoshga kelib eshitish

faoliyatining yo'qolishi , bola nutqida keskin buzilishlarni keltirib chiqaradi. Agar 7 yoshdan keyin bolada eshitish qobilyati yo'qolsa, savodxonlik qobilyati mavjud bo'lsa , bola bilan muntazam karreksion ishlarni olib borish kerak.

Eshitishning buzilishi nutqning me'yorda rivojlanishiga ta'sir qilsa, eshitishning

me'yorga yaqinroq faoliyati nutqiy rivojlanish darajasiga bog'liq. Bolaning nutqiy darajasi qancha yuqori bo'lsa, qoldiq eshituvdan foydalanish yuqori natija beradi. Bolaning eshitish qoldig'idan nutqni egallash uchun foydalanish imkoniyati uning eshitish nuqsonini baholash mezonini hisoblanadi. Darhaqiqat, boshida ta'kidlab o'tganimizdek bolalar bir birigari o'xshamaganliklari bilan bir qatorda ularning xarakteri ham o'zgachaligi bilan farqlanib turadi. Alohida yordamga muhtoj bolalarning jismoniy yoki ruhiy rivojlanishida kuzatiladigan og'ir , keskin o'zgarishlar bola shaxsiyatining tarkib topishiga salbiy ta'sir ko'rsatadi. Shuning uchun bunday bolalarni tarbiyalash va ularga ta'lim berish uchun maxsus sharoit yaratilishi kerak, ya'ni ular maxsus ixtisoslashtirilgan maktabgacha tarbiya muassasalari va maktablarda me'yorda rivojlangan tengdoshlari orasida hamma qatori, kerak bo'lsa maxsus dastur va darsliklar asosida o'qitilishi va tarbiyalanishi zarur. Bola rivojlanishidagi turli xil kamchiliklar noqulay muhit, noto'g'ri ta'lim-tarbiya natijasida ham paydo bo'lishi mumkin. Masalan noqulay oilaviy sharoit, pedagogik qarovsizlik, o'qituvchining bolaga noto'g'ri munosabati va boshqa ko'pgina sabablar bola rivojlanishiga salbiy ta'sir ko'rsatadi.

Tug'ma nuqsonlar ko'p jihatdan homilador onaning sog'ligi va yashash sharoitiga ham bog'liq. Ona qornidagi homilaning rivojlanishiga infeksiya, intoksikatsiya, shikastlanish va boshqa omillar ta'sir etishi mumkin. Onaning homiladorlik davrida turli kasalliklar bilan og'rishi , o'zboshimchalik bilan turli dori -darmonlarni iste'mol qilishi bolaning nuqsonli bo'lib tug'ilishiga sabab bo'ladi. Tug'ma nuqsonlar, genetic, ya'ni irsiy omillar ta'siriga ham bo'liq bo'lishi mumkin. Masalan eshitish ,ko'rish analizatori faoliyatining buzilishi , aqliy zaiflikning gen orqali bolaga o'tishi ham kuzatiladi.

Turmushda orttirilgan nuqsonlar bola organizimiga tug'ilish vaqtida va undan keyingi davrlarda zararli omillar ta'sir etishi natijasida vujudga keladi. L.V. Neyman tadqiqotlariga ko'ra eshitishda nuqsoni bo'lgan bolalarning 25-30 foizida eshitish nuqsoni tug'ma bo'ladi. Eshitishdagi orttirilgan nuqsonlar quloq yoki eshitish analizatorining tuzilishidagi kamchiliklardan kelib chiqishi mumkin. Bunga oliy nerv markazi , o'tkazuvchi yo'llar yoki quloqning o'zidagi o'zgarishlar sabab bo'ladi. Bolaning ilk yoshida otit, patotit, meningit, meningosefalit , qizamiq, qizilcha , gripp

kasalliklari bilan kasallanishi ba'zi hollarda karlik yoki turli darajadagi zaif eshitishga olib keladi. Eshitish analizatoriga turli zararli kimyoviy dorilar juda kuchli ta'sir etib, ayniqsa analizatorning o'tkazuvchi nervlarini ishdan chiqaradi, natijada bola yaxshi eshita olmaydigan bo'lib qoladi. Ota -onalardan biri nasliy karlik bilan og'riganda kar yoki zaif eshituvchi bola tug'ilish ehtimoli keskin ortib ketadi. Kar va zaif eshituvchi bola jamiyatning to'laqonli a'zosi sifatida siyosiy, iqtisodiy, madaniy va boshqa ijtimoiy munosabatlarning barchasida me'yorda rivojlangan, sog'lom tengqurlari qatorida o'z ona tilida bemalol, erkin, samarali va barcha uchun tushunarli tarzda muloqot qila olishini ta'minlash mumkinkigi amalda o'z isbotini topmoqda. Bolaning o'ziga ishonch bilan ulg'ayishida albatta oilaning ahamiyati katta.

Agar ota -ona bola bilan tog'ri shug'illana olsa, uni kamchiliklaridan uyalmaslikka, kelajakka umid bilan boqishga unday olsa menimcha bola shu nuqsonlari bo'la turib ham katta katta yutuqlarni egallay olishi, yurtga jamiyatga foydasi tegadigan shaxs bo'ib yetishishi shubhasiz. Hech qachon ota -ona nuqsonli bolasidan uyalib uni hech kimga ko'rsatmasdan, tengdoshlaridan, yaqinlaridan va eng asosiysi jamiyatdan ayro holda olib o'tirsa bunday bolada turli hil salbiy o'zgarishlar vujudga kelishi mumkin. Bunday oilalar bilan alohida psixologik tushuntirish ishlari olib borish maqsadga muvofiq bo'ladi. „Qush uyasida ko'rganini qiladi“ deganlaridek ma'naviy va ahloqiy jihatdan nosog'lom oila farzandi hech qachon tengqurlariga yeta olmaydi va bu holat albatta uning ruhiyatiga, xarakteriga yomon ta'sir ko'rsatadi, jamiyatdan uzilish, agressivlikka olib keladi. Bunday bolalar bilan maxsus pedagoglar isholib borishlari lozim bo'lar ekan, oila bu sharoitni bolaga o'z vaqtida yaratib berishga haralat qilishi darkor. Maxsus pedogogik dastur va maxsus metodikalarning asosiy maqsadi bunday bolalarni jamiyatning bir a'zosi sifatida shakillantirish, ijtimoiylashuvini va adaptatsiya jarayonini tashkil qilishdan iborat.

Mamlakatimizda jismoniy yoki ruhiy jihatdan nuqsonlilikni oldini olish yuzasidan ko'pgina chora- tadbirlar amalga oshirilmoqda. Bu sohada anchagina yutuqlarga ham erishildi. O'zbekistonda aholini davolash profilaktikasi kengaygani hamda meditsina sohasidagi katta yutuqlar alohida yordamga muhtoj bolalar soni nisbatan kamayishiga olib kelinishi kutilmoqda.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. M. U. Xamidova. Maxsus pcdagogika/o'quv qoMianma/. -T oshkcnt: "N1F MSH", 2020
2. Ishmatova, O. S. (2022). Korreksion mashg'ulotlarda eshitishida nuqsoni bor bolalarning og'zaki nutqini fonetik ritmika orqali rivojlantirish. Chirchiq, 1(1), 70.

3. Ishmatova, O. S. (2022). MAVZU: ESHITISHIDA NUQSONI BOR BOLALARNI ESTETIK TARBIYALASHNING MUHIM OMIL. Uzbek Scholar Journal, 10, 333-336.
4. Ishmatova, O. S. (2022). FONETIK RITMIKA TEXNOLOGIYASINI QO'LLASHDA AKT NING ROLI. Eurasian Journal of Academic Research, 2(12), 781-786.
5. Ishmatova, O. S. (2022). ROLE OF PHONETIC RHYTHM IN CORRECTION OF SPEECH DEFECTS. Galaxy International Interdisciplinary Research Journal, 10(11), 487-491.